

KATMAN PORTAL

Devalüasyon Olur mu? Olursa Ne Zaman Olur?

Author(s): Ceyhun Elgin

Published: Mayıs 18, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5074>

Abstract *Türkiye’de mesele sadece devalüasyon ihtimali değil, yüksek enflasyon altında kurun neden enflasyondan daha yavaş arttığıdır. Kur kısa vadede baskılanabilir; ama kalıcı çözüm, TL’ye güveni yeniden kurmak ve enflasyonu gerçekten düşürmektir.*

Published by Katman Portal · Mayıs 18, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5074>